

INFLYATSIYANI KELITIRIB CHIQRUVCHI SABABLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARINI O'RGANISH

Xolboev Firdavs Vohid o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Xakimzoda Maftuna Yusuf qizi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Sug'urta ishi kafedrası o'qituvchisi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15581079>

Annotatsiya. Ushbu tezisdá inflyatsiyani keltirib chiqaruvchi asosiy iqtisodiy omillar tahlil qilinib, ularni bartaraf etishga qaratilgan samarali chora-tadbirlar yoritilgan. Shuningdek, inflyatsiyaning daromadlar tengsizligiga ta'siri, pul-kredit siyosatining roli, xalqaro tajribalar va prognozlash modellari asosida inflyatsiyani nazorat qilish yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Tезisning asosiy maqsadi inflyatsiyaning oldini olishda kompleks yondashuvlarning ahamiyatini asoslashdan iborat.

Kalit so'zlar: Inflyatsiya, talab va taklif, mehnat haqi, pul-kredit siyosati, daromadlar tengsizligi, narxlar barqarorligi, iqtisodiy siyosat.

Global miqyosda import va eksport o'rtasidagi nomutanosiblik bozor iqtisodiyoti tamoyillari asosida inflyatsiyani keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ayni paytda, kundalik ehtiyojlar uchun zarur bo'lgan tovar va xizmatlar narxining yildan-yilga ortib borayotgani jahon hamjamiyatida ham, alohida davlatlar miqyosida ham jiddiy iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Bu jarayon jamiyatda inflyatsiyaning mohiyati, yuzaga kelish sabablari hamda uning ijobiy va salbiy oqibatlari yuzasidan turli savollarni keltirib chiqarmoqda. Inflyatsiya - narxlar umumiy darajasining uzluksiz oshib borishi bo'lib, uning natijasida milliy valyutaning qadrsizlanishi va aholining real daromadlarining kamayishi kuzatiladi. Shu bilan birga, inflyatsiya ayrim holatlarda ishlab chiqarishning rag'batlantirilishi orqali iqtisodiyotga ma'lum darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Ushbu ishda inflyatsiyaning kelib chiqish sabablari, turlari, iqtisodiyotga ta'siri hamda uni jilovlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Mazkur masalaning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish bugungi kundagi dolzarb iqtisodiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Inflyatsiyani optimallashtirish - pul-kredit siyosatining strategiyasi bo'lib, inflyatsiyaning e'lon qilingan raqamli maqsadi, prognozli maqsadlilik deb ataladigan inflyatsiya prognoziga katta rol beradigan pul-kredit siyosatini amalga oshirish, yuqori shaffoflik darajalarini qamrab oladi. Jumladan 1990 - yilda Yangi Zelandiyada joriy etilgan bo'lib, inflyatsiyani ham, real iqtisodiyotni

ham barqarorlashtirish nuqtai nazaridan juda muvaffaqiyatli hisoblangan hamda 2010 - yildan boshlab 25 ga yaqin sanoatlashgan va rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti tomonidan qabul qilingan [1].

Inflyatsiya va daromadlar tengsizligi bo'yicha mamlakatlararo dalillar ularning ijobiy bog'liqligini ko'rsatdi. Stefania Albanesi ushbu korrelyatsiya hukumat siyosatini belgilash asosida yotgan taqsimlash mojarosining natijasi ekanligi haqidagi farazni o'rgandi. Siyosiy iqtisod modeli taqdim etilgan, unda muvozanat inflyatsiyasi past daromadli uy xo'jaliklarining inflyatsiyaga nisbatan zaifligi tufayli daromadlardagi tengsizlik darajasiga ijobiy bog'liqligini ta'kidladi [2].

Inflyatsiyadan o'sishga qadar nomli maqolada 1997-yildagi panel ma'lumotlaridan foydalangan holda o'tish davridagi o'sishni qayta ko'rib chiqdi. Bu mahsulot eksport bozorining o'sishiga kuchli ta'sir ko'rsatganligini ko'rsatdi; inflyatsiya faqat chegaraviy inflyatsiya darajasidan yuqori bo'lgan ishlab chiqarishning zaiflashishi bilan bog'liq; tuzilmaviy islohot dastlab ishlab chiqarishning zaiflashishi bilan bog'liq bo'lgan, lekin keyinchalik yuqori o'sishni rag'batlantirdi; va tez deinflyatsiya faqat bog'langan valyuta kurslari mavjud bo'lganda ishlab chiqarish yo'qotishlari bilan bog'liq bo'ldi. [3]

Sanoat dunyosi bo'ylab kuzatilgan inflyatsiya maqsadlari yiliga ikki foizni tashkil etadi. Muallifning fikricha, bu nazariyalar inflyatsiyaning optimal darajasi minus real foiz stavkasidan noldan unchalik katta bo'lmagan raqamlargacha o'zgarib turadi. Bundan tashqari, Stephanie Schmitt-Grohé va Martín Uribelar nominal foiz stavkalari bo'yicha nol chegarasi inflyatsiya maqsadlarini nolga yaqin yoki undan pastroq belgilashga to'sqinlik qilmaydi deb hisoblaganlar. Xulosa sifatida, markaziy banklar o'zlarining inflyatsiya maqsadlarini o'lchangan inflyatsiyadagi sifatga bog'liqlik darajasiga qarab oshirishlari kerak, agar hedonik narxlar sifatsiz narxlarga qaraganda ancha yopishqoqroq bo'lsa. [4]

Foiz stavkasi modellari bir o'zgaruvchan vaqt seriyasi modeliga qaraganda bir oz yaxshiroq oylik prognozlarni va inflyatsiyaning sakkiz va o'n to'rt oylik prognozlarni sezilarli darajada yaxshiladi. Livingston tadqiqotlari sakkiz va o'n to'rt oylik inflyatsiya darajasini, ayniqsa 1978-81 yillardagi yuqori inflyatsiya davrida past baholadi. Bundan farqli o'laroq, bir oylik foiz stavkalari asosida ekstrapolyatsiya qilingan sakkiz va o'n to'rt oylik inflyatsiya prognozlari bir oz tarfkashlikni ko'rsatadi va sakkiz va o'n to'rt oylik inflyatsiya sur'atlarini so'rov prognozlariga qaraganda yaxshiroq kuzatib bordi. [5]

Inflyatsiya iqtisodiyotdagi narxlar darajasining izchil oshib borishidir va u ko'pincha talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida yuzaga keladi. Mening fikrimcha, inflyatsiyaning eng xavfli shakllaridan biri ish haqi o'sishi bilan yuzaga keladigan inflyatsiyadir, chunki bu jarayon bir vaqtning o'zida ham iste'mol talabining ortishiga, ham ishlab chiqarish xarajatlarining ko'payishiga olib keladi. Natijada narxlar oshadi, real daromadlarning xarid qobiliyati pasayadi. Bu iqtisodiy beqarorlikni kuchaytiradi. Ushbu salbiy holatlarning oldini olish uchun mehnat haqining oshishi mehnat unumdorligi bilan muvofiqlashtirilishi lozim. Bundan tashqari, iqtisodiy siyosat inflyatsiyani faqat monetar choralar bilan emas, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, bozor raqobatini kuchaytirish va narx shakllanishida shaffoflikni ta'minlash orqali ham tartibga solishi zarur. Inflyatsiyaga qarshi kurashda qisqa muddatli samara emas, balki uzoq muddatli barqarorlik va ijtimoiy adolat tamoyillariga tayanilgan yondashuv muhim deb hisoblayman.

Xulosa qilib aytganda, inflyatsiya ko'p omilli jarayon bo'lib, uni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar – talab va taklif nomutanosibligi, mehnat haqlarining ishlab chiqarish samaradorligidan tezroq oshishi, pul massasining haddan tashqari ko'payishi va siyosiy-iqtisodiy beqarorlikdir. Bu omillar inflyatsiyaning chuqurlashuviga, narxlar barqarorligining buzilishiga va aholining real daromadlarining pasayishiga olib keladi. Inflyatsiyaga qarshi samarali kurashish uchun mehnat unumdorligini oshirish, shaffof iqtisodiy muhit yaratish, bozor raqobatini kuchaytirish, hamda monetar va fiskal siyosat o'rtasida muvozanatni ta'minlash muhim hisoblanadi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash uchun inflyatsiyani faqat pul-kredit choralar bilan emas, balki tizimli iqtisodiy islohotlar bilan birgalikda boshqarish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444534545000104>
2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304393206002121>
3. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0351.00050>
4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444534545000013>
5. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304393284900369>

